

United Academia

Digest of News and Events in International Academia.

Published in Washington, D.C., United States.

Геополитика и геоэкономика «цветных революций»

В РЭУ им. Г.В. Плеханова 16 декабря 2015 года прошла лекция-дискуссия «Геополитика и геоэкономика «цветных революций»

Лекция «Геополитика и геоэкономика «цветных революций» организована заведующим кафедрой политологии и социологии Юридического факультета Кошкиным А.П. и центром социальных инициатив Университета.

В мероприятии приняли участие директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Филимонов Г.Ю., сотрудники Института Цатурян А.С., Стихин А.Е., Данюк Н.С. и студенты Юридического факультета Плехановского университета.

Гости Университета ярко и доступно описали этапы государственных переворотов, в ходе которых используются технологии так называемых «цветных революций».

Были подробно рассмотрены детали свержения украинского правительства в ходе «Евромайдана».

В ходе дискуссии студенты подняли вопросы гибридных войн и социальной инженерии.

После завершения мероприятия гости нашего Университета выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество научных школ РЭУ им. Г.В. Плеханова и РУДН.

Ключевые слова: Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

United Academia, Washington, D.C., United States, 2011-2015.